

достижения максимальной эффективности необходима дальнейшая методическая адаптация этих платформ именно под возрастные особенности младших школьников и повышение цифровой компетентности учителей. Несмотря на значительные успехи в создании цифровой инфраструктуры, процесс цифровизации начального образования в Узбекистане находится на переходном этапе. Преобладает **технологическая цифровизация** (освоение платформ), в то время как **педагогическая трансформация** (глубокая методическая интеграция традиционных и цифровых подходов) реализуется недостаточно эффективно. Полученные эмпирические данные подтверждают актуальность разработки авторской модели смешанного обучения и методических рекомендаций, направленных на преодоление выявленных противоречий.

Литература

1. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Т.: Ўзбекистон, 2017.
2. Закон Республики Узбекистан «О статусе педагога». – Т., 2024.
3. Абдуллаев Ш.Х. Цифровая трансформация высшего образования в Узбекистане: вызовы и перспективы // Образование и инновации. – Т.: Фан, 2023. – № 4. – С. 15-23.
4. Усмонов Б.Ш. Цифровизация образования в Узбекистане: теория и практика. – Т.: Ўзбекистон, 2025.
5. Маматходжаева Т.Н. Инновационные педагогические технологии в начальной школе. – Т.: Ilm ziyo, 2024.
6. Horn M., Staker H. Blended: using disruptive innovation to improve schools. – San Francisco: Jossey-Bass, 2023.
7. Абдуллаханова Г. Цифровая трансформация начального образования в Узбекистане // Педагогическое образование. – 2024. – № 3. – С. 45-52.
8. Холмуродов А.Ш. Blended learning в начальной школе: опыт Узбекистана // Молодой ученый. – 2025. – № 4. – С. 112-118.
9. Юнусов Л.Э. Эволюция педагогических подходов в условиях цифровизации // Вестник Ташкентского государственного педагогического университета. – 2025. – № 2. – С. 67-74.
10. Means B. et al. The effectiveness of blended learning // Educational technology research and development. – 2023. – Vol. 71. – P. 45-68.
11. Haleem A. Digital transformation in education // Computers & education. – 2024. – Vol. 210.

СТРАТЕГИИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В БОЛЬНИЧНОЙ ШКОЛЕ: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ К АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ

**Муминов Рустам Рафхат углы, педагог государственного
образовательного учреждения «Mehrli maktab»,
самостоятельный соискатель Национальном институте
педагогике воспитания**

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические стратегии гражданского воспитания учащихся в условиях длительного лечения в больничной школе. На основе

анализа национального и международного педагогического опыта автор выявляет ключевые проблемы, обусловленные социальной изоляцией детей, и предлагает конкретные подходы к формированию гражданской активности и социальной ответственности личности. Особое внимание уделено роли педагога больничной школы как ключевого агента гражданского воспитания в условиях ограниченной социализации.

Ключевые слова: гражданское воспитание, больничная школа, длительное лечение, социальная изоляция, гражданская активность, социальная ответственность, педагогические стратегии, инклюзивное образование, «Мехрли мактаб».

Воспитание молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности является одной из приоритетных задач государственной образовательной политики Республики Узбекистан.

Как отмечают Х.Ибраимов и М.Куронов, воспитание представляет собой системообразующий фактор развития образования, определяющий его гуманистическую направленность и социальную эффективность [2].

В этом контексте особую значимость приобретает вопрос о гражданском воспитании детей, временно выпавших из привычной социальной среды вследствие длительного стационарного лечения.

Государственное учреждение «Мехрли мактаб», созданное при Министерстве дошкольного и школьного образования, стало первой системной попыткой обеспечить непрерывность образовательного процесса для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях Республики Узбекистан. Вместе с тем практика показывает, что наряду с учебным процессом столь же острой остаётся проблема воспитательного сопровождения, в частности, формирования у детей гражданской позиции и чувства социальной причастности в условиях вынужденной изоляции.

Цель настоящей статьи – выявить эффективные педагогические стратегии гражданского воспитания учащихся больничной школы с опорой на отечественный опыт и международные подходы.

Больничная школа функционирует в принципиально иных условиях по сравнению с общеобразовательной. Нестабильный контингент учащихся, индивидуализированный характер занятий, ограниченные возможности групповых форм работы, высокий уровень тревожности и психоэмоционального напряжения – всё это создаёт специфическую воспитательную среду.

Как показывает опыт «Мехрли мактаб», ребёнок в условиях стационара нередко утрачивает привычные социальные роли – ученика, члена коллектива, участника общественной жизни – и начинает воспринимать себя прежде всего через призму болезни.

Р.Х.Джураев рассматривает воспитание как процесс расширения воспитательного пространства личности; в условиях стационара это пространство объективно сужается, что требует от педагога целенаправленных компенсирующих усилий [1].

Р.М.Медетова, анализируя проблему формирования личностно значимых качеств учащихся, подчёркивает, что воспитание не может рассматриваться как вторичная функция образования – оно является его неотъемлемым стратегическим компонентом [3]. В контексте больничной педагогики это утверждение приобретает особую весомость: именно педагог больничной школы зачастую является для ребёнка

главным связующим звеном с внешним социальным миром. Вместе с тем ограниченность социальной среды порождает ряд рисков для гражданского развития личности.

На основе педагогических наблюдений в ГУО «Мехрли мактаб» можно выделить три ключевые проблемы гражданского воспитания детей, находящихся на длительном лечении:

1. Социальная депривация: длительная оторванность от школьного коллектива ведёт к снижению интереса к общественной жизни, атрофии навыков коллективного взаимодействия, утрате чувства сопричастности.

2. Деформация гражданской идентичности: ребёнок перестаёт воспринимать себя как субъекта социальных отношений, что подрывает основу его гражданского самосознания.

3. Информационная и нормативная изолированность: пребывание вне школы означает выпадение из воспитательного пространства, в котором формируются ценностные ориентиры, гражданская позиция и социальная ответственность [4].

В условиях, когда коллективные формы работы ограничены, диалог между педагогом и учеником становится основным инструментом гражданского воспитания. Обсуждение социально значимых тем – прав ребёнка, ответственности перед обществом, гражданской активности – в индивидуальном формате позволяет поддерживать включённость ребёнка в гражданский дискурс. А.Х.Махмудов подчёркивает, что современные педагогические технологии должны обеспечивать активное вовлечение учащегося в образовательный процесс [6], – в условиях больничной школы диалог выполняет именно эту функцию.

Чтение и анализ текстов о людях, проявивших гражданское мужество и социальную ответственность, о деятелях национальной культуры и истории, формирует у учащихся ценностные ориентиры и образцы активной гражданской позиции. Данный подход соответствует принципу личностно значимого образования, которое, как отмечает сам автор в более ранних работах, опирается на интересы и эмоциональное состояние ребёнка [7].

Использование цифровых технологий открывает возможности для участия ребёнка в социальной жизни за пределами палаты: онлайн-проекты, виртуальные экскурсии, участие в классных мероприятиях посредством видеосвязи. Эти форматы позволяют сохранить ощущение принадлежности к школьному сообществу и поддерживать гражданскую активность в условиях физической изоляции.

Семья в период лечения ребёнка становится его главным связующим звеном с внешним миром. Педагог больничной школы выстраивает систему совместной воспитательной работы с родителями, направляя их на поддержание гражданских ориентиров ребёнка: обсуждение социальных событий, формирование привычки следить за жизнью страны и коллектива, участие в посильных общественно значимых делах.

Использование коммуникативных дневников и мини-эссе гражданской направленности помогает ребёнку осмысливать свою позицию как члена общества, формулировать собственные ценности и видение своей роли в жизни страны. Данный приём органично сочетается с методиками формирования коммуникативной компетенции, применяемыми в больничной педагогике [7].

Анализ зарубежной практики свидетельствует о том, что формирование гражданской активности у детей в условиях длительного лечения является признанной педагогической задачей в ряде стран.

В Германии, Нидерландах и скандинавских государствах больничная педагогика развивается в рамках концепции «нормализации», согласно которой ребёнок в стационаре должен сохранять максимально полноценное участие в образовательной и социальной жизни. Воспитание гражданской ответственности составляет обязательный компонент этой модели.

В США действуют федеральные программы больничного и домашнего обучения (Hospital Homebound Programs), предусматривающие не только академическое обучение, но и целенаправленную социализацию учащихся, в том числе через участие в волонтерских инициативах и онлайн-форматах гражданской деятельности. Международный опыт убедительно показывает: физическая изоляция не является непреодолимым барьером для гражданского воспитания – при наличии педагогической воли и методического инструментария.

Гражданское воспитание учащихся больничной школы – задача, требующая специальных педагогических стратегий, адаптированных к условиям ограниченной социализации. Диалоговые, нарративные и проектные подходы, дистанционное участие в социальной жизни, взаимодействие с семьёй и воспитательная рефлексия в совокупности создают условия для формирования активной гражданской позиции у детей, проходящих длительное лечение.

Опыт ГУО «Мехрли мактаб» демонстрирует, что даже в рамках больничной педагогики возможно и необходимо решать задачи, которые государственная политика Республики Узбекистан ставит перед всей системой непрерывного образования: воспитание молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности. Дальнейшее методическое обеспечение данного направления представляет собой перспективную задачу педагогической науки и практики.

Литература

1. Джураев Р.Х. Расширение воспитательного пространства на основе национального и международного подходов // Стратегии трансформации образовательного процесса: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Т.: НИПВ, 2026. – С. 11-15.

2. Ибраимов Х., Куронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Sahhof, 2023. – 416 б.

3. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.

4. Ибраимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования. – Т., 2008. – 240 с.

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 234 от 5 мая 2002 года. – Т., 2002.

6. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Замонавий таълим. – Т., 2019. – № 6. – С. 3-9.